

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАПАГЛИФЛОЗИНА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Курбонов Н.Б.,
Тулабоева Г.М.,
Рахматуллоев Х. Ф.,
Тоштемиров Ж.И.,
ХАН Мутасим Биллах

Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников Республики Узбекистан
Таджикский государственный медицинский
университет им. Абуали ибн Сино

Резюме. Хроническая сердечная недостаточность остаётся одной из ведущих причин смертности, инвалидизации и повторных госпитализаций среди пациентов пожилого возраста. Целью исследования явилась оценка эффективности дапаглифлозина у пациентов пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью на основании анализа клинико-функциональных и лабораторных показателей. В исследование были включены 60 пациентов в возрасте от 60 до 76 лет, распределённые на основную и контрольную группы по 30 человек. Пациенты основной группы дополнительно к стандартной терапии получали дапаглифлозин в дозе 10 мг/сут в течение 6 месяцев. Комплексное обследование включало эхокардиографию, исследование липидного спектра, определение скорости клубочковой фильтрации, уровня С-реактивного белка, тест шестиминутной ходьбы и оценку качества жизни. На фоне терапии дапаглифлозином отмечено увеличение фракции выброса левого желудочка, улучшение липидного профиля, повышение скорости клубочковой фильтрации, снижение уровня С-реактивного белка, увеличение толерантности к физической нагрузке и улучшение качества жизни. Частота повторных госпитализаций в основной группе составила 6,7% против 20% в контрольной группе, а улучшение функционального класса ХСН наблюдалось у 46,7% и 26,7% пациентов соответственно ($p < 0,05$). Полученные результаты свидетельствуют о выраженном кардиопротективном, нефропротективном и метаболическом эффекте дапаглифлозина у пациентов пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, дапаглифлозин, SGLT2 ингибиторы, пожилой возраст, фракция выброса, липидный спектр, скорость клубочковой фильтрации, С-реактивный белок, качество жизни, повторные госпитализации.

СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИ БЎЛГАН КЕКСА ЁШДАГИ БЕМОРЛАРДА ДАПАГЛИФЛОЗИН САМАРАДОРЛИГИ

Курбонов Н.Б.,
Тулабоева Г.М.,
Рахматуллоев Х.Ф.,
Тоштемиров Ж.И.,
ХАН Мутасим Биллах

Ўзбекистон Республикаси Тиббиёт ходимларининг
касбий малакасини ривожлантириш маркази
Абуали ибн Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт университети

Резюме. Сурункали юрак етишмовчилиги кекса ёшдаги беморлар орасида ўлим, ногиронлик ва қайта госпитализациянинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Тадқиқот мақсади сурункали юрак етишмовчилиги бўлган кекса ёшдаги беморларда дапаглифлозин

самарадорлигини клиник-функционал ва лаборатор кўрсаткичлар асосида баҳолашдан иборат бўлди. Тадқиқотга 60 нафар 60–76 ёшли бемор киритилди ва улар 30 нафардан асосий ҳамда назорат гуруҳларига тақсимланди. Асосий гуруҳ беморлари стандарт терапия фониди 6 ой давомида кунига 10 мг дапаглифлозин қабул қилди. Комплекс текширув эхокардиография, липид спектрини баҳолаш, клубочкали филтрация тезлигини, С-реактив оқсил даражасини аниқлаш, олти дақиқалик юриш тести ҳамда ҳаёт сифати баҳосини ўз ичига олди. Дапаглифлозин қабул қилган беморларда чап қоринча чиқариш фракцияси ошиши, липид профили яхшиланиши, клубочкали филтрация тезлиги ортиши, С-реактив оқсил даражаси пасайиши, жисмоний юкламага толерантлик ва ҳаёт сифати яхшиланиши кузатилди. Қайта госпитализация частотаси асосий гуруҳда 6,7% ни, назорат гуруҳида эса 20% ни ташкил қилди. Сурункали юрак етишмовчилигининг функционал синфи яхшиланиши мос равишда 46,7% ва 26,7% беморларда қайд этилди ($p < 0,05$). Олинган натижалар дапаглифлозиннинг кекса ёшдаги беморларда кардиопротектив, нефропротектив ва метаболик самарага эга эканлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: сурункали юрак етишмовчилиги, дапаглифлозин, SGLT2 ингибиторлари, кекса ёш, чиқариш фракцияси, липид спектри, клубочкали филтрация тезлиги, С-реактив оқсил, ҳаёт сифати, қайта госпитализациялар.

EFFECTIVENESS OF DAPAGLIFLOZIN IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE

Kurbanov N.B.,
Tulaboeva G.M.,
Rakhmatulloev H.F.,
Toshtemirov J.I.,
KHAN Mutasim Billah

Center for the Development of Professional Qualification of
Medical Workers of the Republic of Uzbekistan
Avicenna Tajik State Medical University

Abstract. Chronic heart failure remains one of the leading causes of mortality, disability, and recurrent hospitalizations among elderly patients. The aim of the study was to evaluate the efficacy of dapagliflozin in elderly patients with chronic heart failure based on clinical, functional, and laboratory parameters. The study included 60 patients aged 60–76 years who were divided into the main and control groups, with 30 patients in each group. Patients in the main group received dapagliflozin at a dose of 10 mg/day in addition to standard therapy for 6 months. Comprehensive assessment included echocardiography, lipid profile evaluation, estimation of glomerular filtration rate, determination of C-reactive protein level, six-minute walk test, and quality of life assessment. Patients treated with dapagliflozin demonstrated improvement in left ventricular ejection fraction, lipid profile, glomerular filtration rate, reduction of C-reactive protein levels, increased exercise tolerance, and improved quality of life. The rate of recurrent hospitalizations was 6.7% in the main group versus 20% in the control group. Improvement in the functional class of chronic heart failure was observed in 46.7% and 26.7% of patients, respectively ($p < 0.05$). The obtained results indicate significant cardioprotective, nephroprotective, and metabolic effects of dapagliflozin in elderly patients with chronic heart failure.

Keywords: chronic heart failure, dapagliflozin, SGLT2 inhibitors, elderly patients, ejection fraction, lipid profile, glomerular filtration rate, C-reactive protein, quality of life, recurrent hospitalizations.

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остаётся одной из ведущих причин смертности, инвалидизации и повторных госпитализаций во всём мире, особенно среди пациентов пожилого возраста. По данным European Society of Cardiology, распространённость

ХСН в общей популяции составляет 1–2%, однако у лиц старше 70 лет она достигает 10% и более [1]. Рост продолжительности жизни и увеличение доли пожилого населения обуславливают дальнейшее увеличение числа пациентов с ХСН, что придаёт проблеме значительную медико-социальную значимость [2]. Несмотря на достижения современной кардиологии, прогноз при ХСН остаётся неблагоприятным: пятилетняя выживаемость сопоставима с рядом онкологических заболеваний [3]. Особую сложность представляет ведение пациентов пожилого возраста, у которых ХСН часто сочетается с множественными коморбидными состояниями, включая артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и хроническую болезнь почек [4]. В последние годы ключевым направлением в лечении ХСН стало внедрение ингибиторов натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа (SGLT2). Препараты данного класса, включая Дапаглифлозин и Эмпаглифлозин, продемонстрировали значительное снижение риска сердечно-сосудистой смертности и госпитализаций по поводу ХСН независимо от наличия сахарного диабета [5].

Результаты крупного рандомизированного исследования DAPA-HF показали, что применение дапаглифлозина приводит к снижению комбинированной конечной точки (сердечно-сосудистая смерть или госпитализация по поводу ХСН) на 26% [6]. Аналогичные результаты были получены в исследовании EMPEROR-Reduced для эмпаглифлозина [7]. Дополнительные данные исследований DELIVER и EMPEROR-Preserved подтвердили эффективность ингибиторов SGLT2 у пациентов с сохранённой фракцией выброса, что ранее являлось значительным терапевтическим пробелом [8]. Механизмы кардиопротективного действия SGLT2-ингибиторов являются многофакторными и включают снижение преднагрузки и постнагрузки за счёт осмотического диуреза, улучшение энергетического метаболизма миокарда, снижение воспаления и фиброза, а также нефропротективный эффект [9]. Особое значение имеет влияние данных препаратов на функцию почек. Доказано, что ингибиторы SGLT2 замедляют прогрессирование хронической болезни почек и снижают риск развития почечной недостаточности, что особенно важно для пациентов пожилого возраста [10]. Несмотря на убедительную доказательную базу, большинство крупных рандомизированных исследований включали ограниченное число пациентов старших возрастных групп, что требует дополнительного изучения эффективности и безопасности терапии у данной категории больных в реальной клинической практике [2,4].

Таким образом, изучение эффективности дапаглифлозина у пациентов пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью с оценкой клинико-функциональных и лабораторных показателей является актуальной задачей современной кардиологии.

Цель исследования. Оценить эффективность дапаглифлозина у пациентов пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью на основании анализа клинико-функциональных и лабораторных показателей.

Материалы и методы исследования

Исследование выполнено в клинике «Sabo Darmon» (г. Ташкент) сотрудниками кафедры кардиологии и геронтологии с курсом интервенционной кардиологии и аритмологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников. Исследование проведено совместно с участием специалиста из Республики Таджикистан. В исследование были включены 60 пациентов пожилого возраста (от 60 до 76 лет) с установленным диагнозом хронической сердечной недостаточности. В зависимости от проводимой терапии пациенты были распределены на две сопоставимые группы по 30 человек в каждой. Основную группу составили 30 пациентов, которым на фоне стандартной терапии хронической сердечной недостаточности дополнительно назначался Дапаглифлозин в дозе 10 мг один раз в сутки (в исследовании использовался препарат дапаглифлозина - *Dapa*, производитель компания Hilton Pharma, Пакистан). Контрольную группу составили 30 пациентов, получавшие только стандартную терапию без включения ингибиторов натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа. Продолжительность наблюдения составила 6 месяцев. В исследование были включены пациенты

с хронической сердечной недостаточностью с учётом фракции выброса левого желудочка. В зависимости от показателей эхокардиографии пациенты относились к категории сердечной недостаточности с сохранённой фракцией выброса (HFpEF, ФВ $\geq 50\%$) и умеренно сниженной фракцией выброса (HFmrEF, ФВ 40–49%). Пациенты с резко сниженной фракцией выброса (HFrEF, ФВ $< 40\%$) в исследование не включались. Распределение пациентов по типу сердечной недостаточности в основной и контрольной группах было сопоставимым, что позволило минимизировать влияние данного фактора на результаты исследования.

Комплексное обследование пациентов включало проведение эхокардиографии с оценкой фракции выброса левого желудочка, биохимическое исследование крови с определением показателей липидного спектра (общий холестерин, липопротеины низкой и высокой плотности, триглицериды), расчет скорости клубочковой фильтрации, определение уровня С-реактивного белка, проведение теста шестиминутной ходьбы, а также оценку качества жизни пациентов. Все показатели оценивались в динамике при первичном обследовании (1-й визит) и через 6 месяцев терапии (2-й визит). Изучена частота повторных госпитализаций в течение 6 месяцев, а также улучшение функционального класса ХСН.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде средней арифметической величины (M) и стандартного отклонения (SD). Для оценки достоверности различий между группами и в динамике применялся t-критерий Стьюдента для независимых и зависимых выборок. Нормальность распределения данных оценивалась с использованием критерия Шапиро–Уилка. При отклонении распределения от нормального применялись непараметрические методы (критерий Манна–Уитни). Различия считались статистически значимыми при уровне значимости $p < 0,05$.

Полученные результаты исследования

Анализ динамики показателей фракции выброса левого желудочка продемонстрировал положительные изменения в обеих группах пациентов.

*Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с исходными значениями ($p < 0,05$).*

Рисунок 1. Динамика показателей фракции выброса левого желудочка у пациентов основной (дапаглифлозин) и контрольной групп при 1-м и 2-м визитах.

В основной группе, получавшей Дапаглифлозин, показатель фракции выброса увеличился с 43% при первом визите до 48% ко второму визиту, что свидетельствует о выраженном

улучшении систолической функции миокарда (рис.1). В контрольной группе также отмечалась положительная динамика, однако прирост показателя был менее выраженным с 42% до 45%. Сравнительный анализ показал, что улучшение фракции выброса в основной группе было более значительным по сравнению с контрольной, что указывает на дополнительный кардиопротективный эффект терапии дапаглифлозином.

Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с исходными значениями ($p < 0,05$).

Рисунок 2. Динамика показателей липидного профиля у пациентов основной (дапаглифлозин) и контрольной групп при 1-м и 2-м визитах.

Анализ показателей липидного спектра продемонстрировал выраженную положительную динамику у пациентов основной группы по сравнению с контрольной. У пациентов, получавших Дапаглифлозин, к моменту второго визита отмечено достоверное снижение уровня общего холестерина с 6,5 до 5,1 ммоль/л ($p < 0,05$), а также липопротеинов низкой плотности с 3,1 до 2,4 ммоль/л ($p < 0,05$) (рис.2.). Одновременно наблюдалось увеличение концентрации липопротеинов высокой плотности с 0,8 до 1,65 ммоль/л ($p < 0,05$), что отражает снижение атерогенного риска. Уровень триглицеридов также снизился с 2,7 до 1,9 ммоль/л, причём данные изменения носили статистически значимый характер ($p < 0,05$). В контрольной группе, получавшей стандартную терапию, также отмечалась тенденция к улучшению липидного профиля, однако выраженность изменений была существенно ниже. Так, общий холестерин снизился с 5,9 до 5,5 ммоль/л, уровень липопротеинов низкой плотности с 2,9 до 2,6 ммоль/л, а липопротеинов высокой плотности увеличился с 0,75 до 1,2 ммоль/л. При этом для части показателей различия не достигали статистической значимости ($p > 0,05$), что подтверждено данными, представленными на диаграмме. Сравнительный межгрупповой анализ свидетельствует о более выраженном улучшении липидного спектра у пациентов основной группы, что может быть обусловлено метаболическими эффектами ингибиторов SGLT2, включая улучшение инсулинорезистентности, снижение массы тела и влияние на липидный обмен.

Таким образом, полученные результаты указывают на дополнительный гиполипидемический эффект терапии дапаглифлозином, что имеет важное значение в снижении сердечно-сосудистого риска у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Примечание: * - различия статистически значимы между группами ($p < 0,05$).

Рисунок 3. Динамика скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у пациентов основной и контрольной групп.

У пациентов основной группы, получавших Дапаглифлозин, отмечено увеличение показателя СКФ с 68 до 72 мл/мин/1,73 м², при этом различия между первым и вторым визитами носили статистически значимый характер ($p < 0,05$) (рис.3.). Полученные данные свидетельствуют о стабилизации и частичном улучшении функции почек на фоне проводимой терапии. В контрольной группе также наблюдалась положительная тенденция к увеличению СКФ с 67 до 69 мл/мин/1,73 м², однако данные изменения не достигали уровня статистической значимости ($p > 0,05$), что указывает на менее выраженное влияние стандартной терапии на функциональное состояние почек. Сравнительный анализ результатов позволяет предположить, что включение дапаглифлозина в комплексную терапию хронической сердечной недостаточности оказывает дополнительный нефропротективный эффект. Вероятным механизмом данного воздействия является снижение внутриклубочкового давления, улучшение гемодинамики почек и нормализация тубулогломерулярной обратной связи.

Примечание: * - различия статистически значимы между группами ($p < 0,05$).

Рисунок 4. Динамика качества жизни у пациентов основной и контрольной групп.

Анализ показателей качества жизни продемонстрировал выраженные различия между основной и контрольной группами пациентов. У пациентов основной группы, получавших Дапаглифлозин, отмечено значительное улучшение показателей качества жизни ко второму визиту по сравнению с исходными значениями ($p < 0,05$) (рис.4). Повышение суммарного балла отражает снижение выраженности клинических симптомов, улучшение физической активности и общего самочувствия пациентов. В контрольной группе также наблюдалась положительная динамика, однако изменения носили менее выраженный характер и не достигали статистической значимости ($p > 0,05$).

Сравнительный анализ показал, что улучшение качества жизни у пациентов основной группы было более выраженным, что, вероятно, связано с комплексным влиянием терапии дапаглифлозином на гемодинамику, метаболические процессы и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.

Примечание: * - различия статистически значимы между группами ($p < 0,05$).

Рисунок 5. Динамика теста 6 минутной ходьбы у пациентов основной и контрольной групп.

Анализ результатов теста шестиминутной ходьбы продемонстрировал различия в функциональном состоянии пациентов основной и контрольной групп. У пациентов основной группы, получавших Дапаглифлозин, отмечено достоверное увеличение дистанции с 278 до 322 метров ($p < 0,05$) (рис.5), что свидетельствует о значительном повышении толерантности к физической нагрузке. В контрольной группе также наблюдалась положительная динамика, однако прирост дистанции был менее выраженным с 273 до 287 метров, и данные изменения не достигали статистической значимости ($p > 0,05$). Сравнительный анализ показал, что улучшение функционального состояния у пациентов основной группы было более выраженным, что может быть обусловлено комплексным влиянием дапаглифлозина на гемодинамику, метаболические процессы и снижение симптомов хронической сердечной недостаточности.

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что включение дапаглифлозина в стандартную терапию способствует значимому улучшению физической активности и качества жизни пациентов.

Примечание: * - различия статистически значимы между группами ($p < 0,05$).

Рисунок 6. Динамика уровня С-реактивного белка у пациентов основной и контрольной групп.

Анализ динамики уровня С-реактивного белка продемонстрировал различия в выраженности воспалительного процесса между основной и контрольной группами пациентов. У пациентов основной группы, получавших Дапаглифлозин, отмечено достоверное снижение уровня С-реактивного белка с 32,2 до 27,8 мг/л ($p < 0,05$) (рис.6), что свидетельствует об уменьшении системного воспаления. В контрольной группе изменения носили менее выраженный характер: уровень С-реактивного белка увеличился с 27,3 до 28,7 мг/л, при этом различия не достигали статистической значимости ($p > 0,05$). Сравнительный анализ показал, что у пациентов основной группы отмечается более выраженное снижение воспалительной активности, что может быть связано с противовоспалительным эффектом дапаглифлозина, реализуемым через улучшение метаболических процессов и снижение оксидативного стресса.

Примечание: * - различия статистически значимы между группами ($p < 0,05$).

Рисунок 7. Частота повторных госпитализаций и улучшение функционального класса ХСН в течение 6 месяцев

Анализ клинических исходов в течение 6 месяцев наблюдения продемонстрировал существенные различия между основной и контрольной группами пациентов. В основной группе повторная госпитализация зарегистрирована у 2 пациентов, что составило 6,7%, тогда как в контрольной группе данный показатель составил 20% (6 пациентов), различия статистически значимы ($p < 0,05$). Улучшение функционального класса хронической сердечной недостаточности отмечено у 14 пациентов основной группы (46,7%) и у 8 пациентов контрольной группы (26,7%), что также носило статистически значимый характер ($p < 0,05$). Полученные результаты свидетельствуют о том, что включение дапаглифлозина в стандартную терапию способствует снижению частоты повторных госпитализаций и улучшению функционального состояния пациентов в течение 6 месяцев наблюдения.

Выводы:

1. Включение Дапаглифлозин в комплексную терапию пациентов пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью приводит к улучшению систолической функции миокарда, что проявляется увеличением фракции выброса по сравнению со стандартной терапией.
2. Применение дапаглифлозина сопровождается благоприятной динамикой липидного спектра, включая снижение уровня общего холестерина и липопротеинов низкой плотности, а также повышение уровня липопротеинов высокой плотности, что способствует снижению атерогенного риска.
3. Терапия дапаглифлозином оказывает нефропротективный эффект, проявляющийся стабилизацией и улучшением показателей скорости клубочковой фильтрации.
4. У пациентов, получавших дапаглифлозин, отмечено снижение уровня системного воспаления, что подтверждается уменьшением концентрации С-реактивного белка.
5. Применение дапаглифлозина способствует улучшению функционального состояния пациентов, что выражается в увеличении дистанции теста шестиминутной ходьбы и повышении показателей качества жизни.
6. Включение дапаглифлозина в терапию приводит к снижению частоты повторных госпитализаций (6,7% против 20%) и улучшению функционального класса хронической

сердечной недостаточности (46,7% против 26,7%) по сравнению со стандартной терапией ($p<0,05$).

7. Полученные результаты подтверждают, что дапаглифлозин оказывает комплексное кардиопротективное, нефропротективное и метаболическое действие, что делает его важным компонентом современной терапии хронической сердечной недостаточности у пациентов пожилого возраста.

Литературы:

1. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2023 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. // *European Heart Journal*. 2023;44(4):359–372.
2. Heidenreich P.A., Bozkurt B., Aguilar D. et al. 2024 ACC/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. // *Circulation*. 2024;149(7):e1–e156.
3. McMurray J.J.V., Solomon S.D., Inzucchi S.E. et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction (DAPA-HF). // *New England Journal of Medicine*. 2019;381:1995–2008.
4. Packer M., Anker S.D., Butler J. et al. Empagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction (EMPEROR-Reduced). // *New England Journal of Medicine*. 2020;383:1413–1424.
5. Solomon S.D., McMurray J.J.V., Anand I.S. et al. Dapagliflozin in heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction (DELIVER). // *New England Journal of Medicine*. 2022;387:1089–1098.
6. Anker S.D., Butler J., Filippatos G. et al. Empagliflozin in heart failure with preserved ejection fraction (EMPEROR-Preserved). // *New England Journal of Medicine*. 2021;385:1451–1461.
7. Zelniker T.A., Wiviott S.D., Raz I. et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes: a systematic review and meta-analysis. // *The Lancet*. 2019;393:31–39.
8. Verma S., McMurray J.J.V. The serendipitous story of SGLT2 inhibitors in heart failure. // *Circulation*. 2018;137:110–113.
9. Kato E.T., Silverman M.G., Mosenzon O. et al. Effect of SGLT2 inhibitors on renal outcomes in patients with type 2 diabetes. // *Circulation*. 2019;139:2528–2536.
10. Fitchett D., Zinman B., Wanner C. et al. Heart failure outcomes with sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors. // *Circulation*. 2016;134:752–772.